

<https://doi.org/10.23913/ride.v11i21.780>

Artículos científicos

Evaluación de la licenciatura en Medicina del CUALTOS desde el modelo GRANA

Evaluation of the CUALTOS Degree in Medicine from the GRANA Model

Avaliação da licenciatura CUALTOS em Medicina pelo modelo GRANA

Donato Vallín González

Universidad de Guadalajara, México

dvallin@cucsur.udg.mx

<https://orcid.org/0000-0002-9226-8535>

Alfredo Luna Soto

Universidad de Guadalajara, México

Alfred@cucsur.udg.mx

<https://orcid.org/0000-0002-0075-2152>

Francisco Bernabe Ramos

Universidad de Guadalajara, México

fbernabe@cucsur.udg.mx

<https://orcid.org/0000-0002-7365-5257>

Benjamín Guzmán Flores

Universidad de Guadalajara, México

benjamín@cucsur.udg.mx

<https://orcid.org/0000-0002-0430-1359>

Jorge Arturo Pelayo López

Universidad de Guadalajara, México

jorgep@cucsur.udg.mx

<https://orcid.org/0000-0003-3470-9176>

Resumen

El artículo se sustenta en una evaluación académico-administrativa de la licenciatura en Medicina del Centro Universitario de Los Altos (CUALTOS), de la Universidad de Guadalajara, localizado en la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, México. El modelo utilizado se denomina GRANA, y su metodología se basa en un sistema decimal de evaluación cualitativa y cuantitativa compuesto por 10 rubros o dimensiones, 100 ítems y 1000 indicadores cualitativos. Uno de los 10 rubros se denomina *Impacto social de la formación*, es decir, la pertinencia y la calidad con la que se forman los estudiantes de esta según la región circunvecina. En tres momentos se realizó la indagación: evaluación interna, evaluación externa y constatación de evidencias. Como medio para la integración de los procesos se empleó la plataforma informática Sievas, la cual sirve como facilitadora de todo el proceso y permite la interacción entre evaluadores. Las herramientas que esta tiene para agilizar la evaluación son las siguientes: significados, contextos, referencias bibliográficas, glosario, escala decimal para calificar niveles de calidad, campos para integrar las fortalezas, las debilidades, el plan de mejora permanente y formatos para integrar las estadísticas en retrospectiva y prospectiva. El sistema de evaluación facilita la disponibilidad informática para incorporar documentos probatorios y sitios web que ayudan al proceso de evaluación. También cuenta con gráficos que se construyen automáticamente conforme se incorpora la evaluación a la plataforma. La evaluación interna fue realizada por un comité del CUALTOS compuesto por tres profesores, dos directivos y un estudiante; además se vincularon a este proceso egresados y empleadores asociados a la licenciatura. Los evaluadores externos participantes fueron de Venezuela, Brasil y España, con especialidad en la disciplina evaluada y con experiencia en procesos de evaluación en el ámbito de la disciplina.

Palabras claves: calidad, evaluación externa, evaluación interna, GRANA, Sievas.

Abstract

The article is based on an academic-administrative evaluation of the Bachelor of Medicine of the Los Altos University Center (CUALTOS) of the University of Guadalajara, located in the city of Tepatlán de Morelos, Jalisco, Mexico. The model used is called GRANA and its methodology is based on a decimal qualitative and quantitative evaluation system composed of 10 items or dimensions, 100 items and 1000 qualitative indicators. One of the 10 items is called: "Social impact of training", that is, the relevance and quality with which the students of this career associated with the surrounding region are trained. There are three moments in which the evaluation was carried out: The internal evaluation, the external evaluation and the verification of evidence. The means used for the integration of the processes was with the use of the SIEVAS computer platform, which means: online evaluation and monitoring system as a facilitator of the entire process of its stages and allows interaction between evaluators. The tools it has to facilitate the evaluation are: meanings, contexts, bibliographic references, glossary, decimal scale to qualify quality levels, fields to integrate strengths, weaknesses, the permanent improvement plan and formats to integrate statistics in retrospect and prospective. The evaluation system facilitates the computer availability to incorporate supporting documents and websites that help the evaluation process. It also has charts that are built automatically as the evaluation is incorporated into the platform. The internal evaluation was carried out by a CUALTOS committee made up of: three professors, two managers and a student, linking graduates and employers associated with the degree to this process. The participating external evaluators were from: Venezuela, Brazil and Spain with a specialty in the evaluated discipline and with experience in evaluation processes in the field of the discipline.

Keywords: quality, external evaluation, internal evaluation, GRANA, SIEVAS.

Resumo

O artigo se baseia na avaliação acadêmico-administrativa do curso de graduação em Medicina do Centro Universitário de Los Altos (CUALTOS), da Universidade de Guadalajara, localizada na cidade de Tepatlán de Morelos, Jalisco, México. O modelo utilizado é denominado GRANA, e sua metodologia é baseada em um sistema decimal de avaliação qualitativa e quantitativa composto por 10 itens ou dimensões, 100 itens e 1000 indicadores qualitativos. Um dos 10 itens é denominado Impacto social do treinamento, ou seja, a relevância e a qualidade com que os alunos são treinados de acordo com a região do entorno. Em três momentos a investigação foi realizada: avaliação interna, avaliação externa e verificação de evidências. A plataforma informática Sievas foi utilizada como meio de integração dos processos, que funciona como um facilitador de todo o processo e permite a interação entre os avaliadores. As ferramentas de que dispõe para agilizar a avaliação são as seguintes: significados, contextos, referências bibliográficas, glossário, escala decimal para qualificar níveis de qualidade, campos para integrar pontos fortes, pontos fracos, plano de melhoria permanente e formatos para integrar estatísticas em retrospectiva e em perspectiva. O sistema de avaliação facilita a disponibilidade de computador para incorporar documentos de suporte e sites que auxiliam no processo de avaliação. Também possui gráficos que são construídos automaticamente conforme a avaliação é incorporada à plataforma. A avaliação interna foi realizada por uma comissão do Qualtos composta por três professores, dois diretores e um aluno; Além disso, graduados e empregadores vinculados à graduação estiveram vinculados a esse processo. Os avaliadores externos participantes eram da Venezuela, Brasil e Espanha, com especialização na disciplina avaliada e com experiência em processos de avaliação na área da disciplina.

Palavras-chave: qualidade, avaliação externa, avaliação interna, GRANA, Sievas.

Fecha Recepción: Junio 2020

Fecha Aceptación: Noviembre 2020

Introducción

El presente trabajo describe los procesos externo e interno de la evaluación de la carrera de licenciado en Medicina del Centro Universitario de Los Altos (CUALTOS¹) de la Universidad de Guadalajara (U de G). La investigación se enfoca, principalmente, en cómo se efectuó la evaluación institucional de la carrera para su acreditación internacional y cuál fue la metodología aplicada. Como se observará, la carrera cuenta con la evaluación positiva de las agencias de investigación más importantes de México, por lo que no se discute el corpus teórico de la medicina, ya que se respetan las elecciones teóricas que cualquier casa de estudios vinculada con esa ciencia selecciona según sus criterios.

Aunado a eso, se debe señalar que todo proceso de evaluación siempre será incompleto, ya que no se pueden valorar todas las variables implicadas, de ahí que siempre quede algún factor soslayado, incluso para los mejores examinadores. Por ello, las categorías evaluadas en este trabajo (tales como el impacto social de la disciplina), si bien han sido objeto de estudio de diversas indagaciones, seguramente algún aspecto podrá quedar por fuera, pues no existe un único criterio para delimitar el constructo *impacto social*. De hecho, si se estimara una sola variable para tal fin, se cometería el riesgo de ser reduccionista a la hora de cotejar cualquier proceso evaluado. Además, no se debe olvidar que el impacto social en una sociedad resulta distinto al de otra.

La Universidad de Guadalajara es una institución educativa reconocida dentro de las treinta mejores universidades de América Latina, y es la segunda casa de estudios más importante de México. De manera específica, el programa educativo de licenciado en Medicina o Médico Cirujano y Partero de la red universitaria está considerado dentro de los diez mejores por su calidad en la educación a nivel nacional, mientras que en el ámbito local se halla en el primer lugar de las escuelas de medicina por su prestigio, programa y calidad (Sepúlveda, 2015). El plan de estudios es pertinente en comparación con otros programas nacionales e internacionales tanto en el nombre de la licenciatura, los años de estudio, el mapa curricular y el perfil de egreso.

El programa académico tiene una significativa presencia en el estado de Jalisco debido a que se imparte en un centro temático y en cuatro centros regionales, lo que facilita

¹ <http://www.cualtos.udg.mx/>.

el ingreso de estudiantes no solo de procedencia regional, sino también nacional. El programa académico ha sido reconocido por la Secretaría de Educación Pública (SEP) de México como un programa de calidad (SEP, 2020). El egresado puede obtener el reconocimiento de sus estudios por la SEP de México al realizar el examen de certificación del Examen General para el Egreso de la Licenciatura (EGEL) del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior A. C. (Ceneval²), de acuerdo con el marco jurídico de México. La tendencia del ingreso de sustentantes de la U de G se encuentra ligeramente en aumento desde el 2009 al 2014, y ocupa el segundo lugar en promedio y número de admitidos (Examen Nacional para Aspirantes a Residencias Médicas [Enarm], 2017) —si consideramos más de 1000 sustentantes—, lo que ubica a la U de G en una muy adecuada posición a nivel nacional. El programa ha definido un proyecto educativo coherente con el proyecto institucional, en el cual se señalan los objetivos, los lineamientos básicos del currículo, las metas de desarrollo, las políticas y estrategias de planeación y evaluación, y el sistema de aseguramiento de la calidad. Toda la información anteriormente referida está integrada en el Sistema de Evaluación y Seguimiento (Sievas³) y fue corroborada durante las visitas y entrevistas realizadas al CUALTOS por los evaluadores externos. La participación de egresados en la mejora de la formación fueron los pasos aplicados para esta valoración: se inició con la evaluación interna, luego con la evaluación externa de pares expertos en la disciplina y por último se efectuó la entrega de resultados. Se trabajó con la metodología de GRANA⁴ mediante la plataforma informática del Sievas. Los evaluadores externos fueron de tres países y participaron observadores de Canadá y Colombia, además de un coordinador general del proceso.

Metodología

El modelo de evaluación utilizado (GRANA) se sustenta en la visión filosófica y conceptual de la Unesco para la educación superior y los acuerdos de Bolonia, así como en más de mil referentes internacionales de la educación superior (este conjunto de criterios se denomina *referentes evaluativos*). Para concretar el presente trabajo fue necesario analizar

² https://www.respuestaceneval.com/ceneval_egel/?gclid=CO61m7uPwc0CFZeEaQod8LYI5A#allCeneval

³ <http://certification-grana.org/sievas>

⁴ <https://www.certification-grana.org/>

los procesos y los resultados obtenidos en la evaluación a la licenciatura (es decir, análisis de la evaluación interna, análisis de la evaluación externa, verificación de documentación probatoria y estadísticas de comportamiento en retrospectiva de cinco años). La evaluación interna fue realizada por un comité de evaluación interna (CEI) compuesto por profesores, directivos, estudiantes, egresados y empleadores asociados a la licenciatura. El comité evaluador externo estuvo compuesto por académicos de universidades de España, Brasil y Venezuela. Se utilizó la plataforma informática Sievas como medio para facilitar las fases de la evaluación con los siguientes roles:

Administrador del sistema: Tiene acceso a la funcionalidad completa del sistema, además de ser el encargado del ingreso de la información correspondiente a la parametrización, la creación de usuarios, programas e instituciones a evaluar.

Evaluador interno: Es quien debe dar cuenta de la calidad del programa o institución evaluada; para ello da respuesta a cada uno de los ítems identificando las fortalezas, debilidades, acciones de mejoramiento, documentos soportes de la información ingresada y presenta la información estadísticas en los formatos dispuestos.

Evaluador externo: Evaluación hecha por pares externos teniendo como referencia los resultados obtenidos en la evaluación interna.

Experto: Consiste en llevar un registro de la experiencia de personas expertas en las diferentes áreas de conocimiento para tener una referencia según los temas de interés, accediendo a un foro que se jerarquiza por áreas y núcleos de conocimientos.

Consultor: Es el usuario que identifica la información ingresada al sistema Sievas, aunque solo a manera de consulta.

Sistema decimal de calidad: Para facilitar los procesos de evaluación GRANA se conformó un sistema métrico decimal para la medición de la calidad; este consiste en 10 rubros dimensiones, 100 ítems (10 ítems por 1 rubro-dimensión), 1000 indicadores de segunda y tercera generación (10 indicadores por ítem). La escala de calidad es decimal 0-10 (donde 0 es nula la calidad y 10 es excelente). Son 10 los procesos que se realizan y 100 procedimientos a lo largo de la evaluación. El tiempo promedio de duración para todo el proceso es de 100 días. Son 10 tablas o formatos para la elaboración estadística de la evaluación.

Modelo de evaluación circular y cíclica: El modelo de evaluación de GRANA es actualizado permanentemente bajo un esquema circular y cíclico, como se muestra en la figura 1. Este modelo se aplica a su vez en los procesos de mejoramiento permanente PMP de las entidades evaluadas de las instituciones de educación como en los programas académicos.

Figura 1. Modelo de evaluación GRANA, cíclico y circular

Fuente: Elaboración propia

Evaluación interna (EI): La EI se inicia con la integración y sistematización de la información referida a la unidad objeto de evaluación. El comité de evaluación interno (CEI) integrará al Sievas la información de la EI, mediante las observaciones, opiniones y valoraciones generadas a lo largo del proceso. Esta evaluación consiste en que el CEI construya puntual y objetivamente la:

- Integración del FODA del programa académico (PA).
- Integración de Información Estadística del PA.
- Construcción del plan de mejora permanente (PMP) del PA.
- Integración de documentos probatorios del FODA y datos estadísticos del PA. Toda esta información es integrada al Sievas, como se observa en la figura 2.

Figura 2. Vista de la plataforma SIEVAS

Fuente: Elaboración propia

Selección de evaluadores externos (EE): Se analizan perfiles requeridos de académicos destacados en la disciplina a evaluar, con conocimiento y experiencia en evaluación académica. Los EE serán de distintos continentes.

Evaluación externa en línea: Mediante la plataforma Sievas se llevan a cabo los procesos de evaluación externa; en ella se plasman las coincidencias y diferencias del análisis, previo a la visita *in situ* a la institución evaluada.

Visita del comité evaluador externo: Se realiza para verificar la información y realizar entrevistas a los principales involucrados en la evaluación; se realiza una visita de tres días a las instalaciones de la institución evaluada.

Entrega de predictamen a la institución: Al final de la visita es entregado un preinforme a la institución evaluada. Reporte-dictamen de resultados de la evaluación y plan de mejora permanente. Después de la visita a la institución y en un plazo no mayor a 30 días, los evaluadores externos entregan el reporte-dictamen sobre el proceso de evaluación. En este reporte se describen las recomendaciones para la mejora permanente del PA evaluado.

Metaevaluación del proceso: El proceso también es evaluado por la institución evaluada para la mejora del modelo y sistema de Sievas de GRANA.

Criterios de evaluación de GRANA y del Sievas: La escala de medición es cualitativa y cuantitativa, y se refiere a niveles de capacidad, competitividad, pertinencia, cobertura e innovación de la licenciatura en Medicina; en ella se establecen los valores de calidad

asociados al juicio de valor otorgado a cada ítem y al resultado de calidad obtenido una vez finalizada la evaluación. La escala definida es la siguiente: 0 = nulo, 1 = muy escasa, 2 = escasa, 3 = medianamente escasa, 4 = poco incipiente, 5 = medianamente incipiente, 6 = incipiente, 7 = incipientemente alta, 8 = medianamente alta, 9 = alta, 10 = muy alta o excelente.

Gráficos dinámicos: El Sievas permiten visualizar en línea y en tiempo real el nivel de calidad con que las evaluaciones interna y externa de la licenciatura va desarrollándose, como se muestra en la gráfica de la figura 3. El círculo central de color rojo representa el nivel bajo en la calidad, el círculo amarillo céntrico el nivel medio de calidad y el último círculo de color verde el nivel alto de calidad. La sección de color azul representa las fortalezas de la licenciatura, mientras que la zona no cubierta de azul son las oportunidades para atender.

Figura 3. La calidad en gráfico del modelo GRANA

Fuente: Elaboración propia

Resultados

Los ítems del rubro del impacto social del modelo GRANA aplicados fueron los siguientes:

1. Coherencia entre la visión, la misión y los objetivos planteados en la génesis de la formación con los resultados actuales;
2. Participación de entes internos y externos a la institución en la planeación;
3. Pertinencia y competitividad en el ámbito nacional e internacional;
4. Reconocimiento de la sociedad a los egresados por su desempeño;
5. Competitividad de los egresados ante similares externos;
6. Percepción de la comunidad

científica, colegios especializados, egresados y empleadores; 7. Impacto en la inserción laboral nacional e internacional; 8. Percepción de los estudiantes, profesores y personal administrativo; 9. Egresados inscritos en el posgrado; 10. Participación de egresados en la mejora de la formación. Los resultados de la evaluación interna fueron:

1. Coherencia entre la visión y los objetivos planteados en la génesis de la formación con los resultados de la licenciatura en Medicina

Fortalezas: La institución tiene una misión y visión claramente formuladas que corresponden a su naturaleza, lo cual es de dominio público. La misión se expresa en los objetivos, los procesos académicos y administrativos y los logros de cada programa. En ella se explica el compromiso institucional con la calidad y con referentes universales de la educación superior. Además, refleja la formación integral de los estudiantes como personas conscientes, competentes profesionalmente, íntegros moralmente y proyectados hacia al continuo mejoramiento humano, profesional y social, bajo el auspicio de una óptima preparación científica y tecnológica. Es evidente la vinculación y la ilación entre el Plan de Desarrollo Institucional 2014-2030 (PDI 2014-2030) y el Plan de Desarrollo del CUALTOS y el de la licenciatura en Medicina.

Debilidades: De acuerdo con las entrevistas, en la visita al CUALTOS los evaluadores internos refirieron que entre los sectores de la sociedad que han participado en la elaboración del plan de desarrollo se encuentran los docentes, egresados, empleadores, colegios profesionales, administrativos, alumnos y usuarios; sin embargo, plantean que hasta ahora no ha sido tan activa la participación de los sectores de la sociedad en la elaboración del PDP. En las entrevistas se les preguntó cuáles sectores no participaron y refirieron que consideraban que deberían participar un mayor número de personas del sector social.

Plan de mejoramiento: Se coincide con los evaluadores internos, ya que la U de G tiene claramente definidos en el Plan de Desarrollo Institucional 2014-2030 y en el Plan de Desarrollo CUALTOS 2014-2030 los objetivos y estrategias con indicadores para dirigir los esfuerzos y recursos con el fin de dar cuenta de los avances o retrocesos para el cumplimiento de las metas proyectadas, sobre todo, aquellas relacionadas con el eje temático de la docencia y el aprendizaje.

Por otro lado, se recomienda una mayor participación de los distintos sectores de la sociedad vinculados al área de la salud, como lo plantean los evaluadores internos, ya que la licenciatura es la de mayor demanda en el CUALTOS.

Calificación: 10 = muy alta o excelente.

2. Participación de entes internos y externos a la institución en la planeación

Fortalezas: Se evidenció una amplia participación de la comunidad universitaria y la sociedad en la planeación de la mejora de la licenciatura y se llevó a cabo a través de una metodología de carácter abierto, situación que fue corroborada durante las visitas al CUALTOS,; en tal sentido, refirió el comité evaluador interno que la institución contempla en su plan de desarrollo la capacitación de su personal en aras de una gestión pertinente para contribuir al cumplimiento de los objetivos y metas institucional y para fortalecer el diseño del plan de gestión de los programas educativos.

Debilidades: Durante las entrevistas el comité evaluador interno planteó la poca internacionalización de los egresados.

Plan de mejoramiento: El comité evaluador interno sugirió una revisión del diseño curricular de la licenciatura cada 10 años (observación en la que coincidimos), pues se debe considerar que el plan de mejoramiento debe estar encaminado fundamentalmente a incrementar la participación de expertos externos en la planificación y evaluación de la licenciatura

Calificación: 9 = alta.

3. Pertinencia y competitividad en el ámbito nacional e internacional

Fortalezas: La licenciatura tiene una fuerte presencia en la región de Los Altos de Jalisco, con lo cual se ofrece la posibilidad de ingreso para estudiantes no solo de origen regional, sino también nacional. La licenciatura ha sido reconocida por la Secretaría de Educación Pública (SEP) de México como un programa de calidad. El egresado puede obtener el reconocimiento de sus estudios por la SEP al realizar el examen de certificación de EGEL-Ceneval, de acuerdo con el marco jurídico de México. Esta licenciatura se halla entre las nueve universidades que pertenecen al padrón de Programas de Licenciatura de Alto Rendimiento Académico-EGEL.

La publicación de escalafones universitarios se ha constituido en un referente importante en la valoración social del desempeño de las instituciones de educación superior. El Examen Nacional para Aspirantes a Residencias Médicas (ENARM) es un instrumento de

medición de conocimientos de medicina general. La tendencia del ingreso de sustentantes de esta licenciatura se encontró ligeramente en aumento entre los años 2009-2014, y ocupa el segundo lugar en cuanto a promedio y número de admitidos en ENARM 2014 en el entorno de la U de G (si consideramos más de 1000 sustentantes), lo que la ubica en una muy adecuada posición a nivel nacional. Es importante acotar que tanto en el 2014 como en el 2015 el promedio más alto a nivel nacional lo obtuvo un egresado de la licenciatura.

La licenciatura es relevante académicamente y responde a necesidades locales, regionales, nacionales e internacionales. El programa ha definido un proyecto educativo coherente con el proyecto institucional, en el cual se señalan los objetivos, los lineamientos básicos del currículo, las metas de desarrollo, las políticas y estrategias de planeación y evaluación, y el sistema de aseguramiento de la calidad. El programa es de dominio público. Toda la información anteriormente referida fue corroborada durante las visitas y entrevistas realizadas.

Por otro lado, es importante acotar que México ha ratificado y se ha adherido a la denominada *Apostilla de la Haya*, que es un convenio para la Eliminación del Requisito de “Legalización para Documentos Públicos Extranjeros o Convenio de la Haya”. Este reconoce la eficacia jurídica de un documento público emitido en otro país firmante.

El Trámite de Apostilla consiste en colocar sobre el propio documento público una apostilla que certificará internacionalmente la autenticidad de la firma de los documentos públicos expedidos, con lo cual se faculta a un profesional para ejercer en otro país signatario.

Debilidades: Los evaluadores internos hicieron referencia al poco crecimiento de la movilidad a nivel internacional de estudiantes y académicos, y a la necesidad de expansión de los cuerpos académicos de investigación en el ámbito internacional. Sin embargo, durante la visita y las entrevistas a estudiantes y profesores se pudo conocer que en el presente año más de 120 estudiantes extranjeros realizaron actividad académica en la licenciatura en Medicina de la Red de Medicina, y un menor número de estudiantes de la U de G en el que se incluye el CUALTOS.

Plan de mejoramiento: Las debilidades pueden ser superadas a través de los objetivos planteados en la internacionalización del Plan de Desarrollo 2014-2030, que considera la consolidación de la internacionalización en las funciones sustantivas de la U de G. Además,

se recomienda mantener e incrementar la movilidad internacional de estudiantes y académicos, como lo plantea el plan de desarrollo.

Calificación: 10 = muy alta o excelente.

4. Reconocimiento de la sociedad a los egresados por su desempeño

Fortalezas: El plan de desarrollo de CUALTOS incluye un plan estratégico para utilizar la información obtenida por medio de los programas de seguimiento de egresados para generar mecanismos de retroalimentación académica y vinculación con el mercado de trabajo para consolidar el reconocimiento social al egresado desde las dimensiones nacional e internacional.

A nivel nacional, la licenciatura se evalúa con base en los resultados que los alumnos y egresados tienen en el Examen General de Egreso y en el Examen Nacional de Residencias Médicas, los cuales han sido favorables. Con base en ellos, la licenciatura se encuentra ubicada dentro de las primeras quince escuelas de medicina del país (escalafón reportado en *El Universal*, un medio de comunicación nacional).

Los egresados y alumnos de la licenciatura han logrado tener un reconocimiento en las instituciones de salud locales debido a su buen desempeño (no se presentan evidencias). A nivel internacional, los alumnos han logrado menciones honoríficas por la calidad de su desempeño en España.

Debilidades: No se han iniciado estudios sistemáticos sobre el reconocimiento o el impacto social que los egresados tienen en el ámbito local, nacional e internacional.

Plan de mejoramiento: Iniciar los estudios sistemáticos planeados acerca del egresado

Calificación: 8 = medianamente alta.

5. Competitividad de los egresados ante similares externos

Fortalezas: El plan de desarrollo del CUALTOS incluye un plan estratégico para consolidar la competitividad del egresado desde las dimensiones nacional e internacional.

Algunos alumnos y egresados han recibido reconocimientos en los hospitales en donde asisten a campos clínicos, y algunos alumnos que ha realizado práctica clínica hospitalaria en otros países han recibido mención de honor.

A nivel local, los jefes de enseñanza y médicos adscritos prefieren a alumnos y egresados del Centro Universitario de Los Altos porque han demostrado tener mejores competencias y habilidades que los alumnos y egresados de otras escuelas de medicina.

En el examen nacional de residencia médicas se cuenta con un porcentaje de 28.3 % de ingreso, con puntajes altos.

Los egresados del centro universitario se han destacado por tener liderazgo e incluso ocupan puestos como jefes de residentes, coordinadores o jefes de enseñanza.

Debilidades: No se tiene un instrumento que permita realizar estudios y análisis sobre la competitividad de los egresados.

Plan de mejoramiento: Realizar estudios sistemáticos de seguimiento de egresados incluyendo el aspecto de la competitividad. Establecer mecanismos (cursos de actualización, conferencias, diplomados) de vinculación permanente con los egresados.

Calificación: 8 = medianamente alta.

6. Percepción de la comunidad científica, colegios especializados, egresados y empleadores

Fortalezas: Los egresados del programa de la red universitaria de la U de G son reconocidos por la calidad de la formación que reciben y se destacan por su desempeño en la disciplina, condición que se evidenció en la percepción de los empleadores, la cual fue corroborada por los egresados durante las visitas y entrevistas realizadas. Además, en el ENARM los egresados de la U de G ocuparon el segundo lugar en promedio y número de admitidos en el 2014 (si consideramos más de 1000 sustentantes), lo que representa un reconocimiento a nivel nacional. Es importante acotar que se mantiene un vínculo interesante entre los egresados y la institución académica, lo cual se encuentra reflejado en su marco jurídico.

Debilidades: Coincidimos con las referidas por los evaluadores internos, es decir, realizar seguimiento a los egresados para conocer sus logros. Además, establecer convenios nacionales que faciliten la inserción de un número determinado de egresados al campo laboral.

Plan de mejoramiento: Consideramos que las estrategias de los evaluadores internos son adecuadas para superar las debilidades, entre las que se encuentran el contar con un programa de seguimiento de los egresados más sistemático, mantener un contacto más directo con los empleadores y colegios de profesionales.

Calificación: 9 = alta.

7. Impacto en la inserción laboral nacional e internacional

Fortalezas: La inserción al campo laboral por parte de los egresados de la licenciatura es alta. Además, el egresado de esta licenciatura logra acceder a realizar una especialidad

médica en un porcentaje importante, lo cual les abre aún más la oportunidad de inserción en espacios laborales públicos o privados. Otro campo de trabajo al cual tiene acceso el egresado es el académico (docencia e investigación).

Debilidades: Se comparten las debilidades referidas por la evaluación interna, esto es, no existe un plan estratégico ponderable y con acciones que fortalezcan la inserción laboral de los egresados de la licenciatura de la red de medicina. Adicionalmente, se carece de seguimiento sistematizado de los egresados, lo que permitiría identificar el nivel de inserción al campo laboral local, nacional e internacional. Es decir, falta un sistema informático de retroalimentación con los egresados.

Plan de mejoramiento: Se concuerda con los planteamientos de la evaluación interna, ratificados durante las entrevistas, sobre la necesidad de desarrollar un plan estratégico concreto, ponderable y con acciones para fortalecer la inserción laboral de los egresados de la licenciatura de la red de medicina; además, identificar estrategias y tomar acciones para fortalecer la inserción laboral y el seguimiento de los egresados a nivel local, nacional e internacional.

Calificación: 9 = alta.

8. Percepción de los estudiantes, profesores y personal administrativo

Fortalezas: De manera general, la comunidad académica del centro universitario tienen una percepción positiva de la calidad y pertinencia del plan de estudios, aunque son los estudiantes quienes dan mayor muestra de satisfacción con la carrera en la que se han formado; particularmente, reconocen las oportunidades que se obtienen al acudir a prácticas profesionales y el prestigio de la U de G.

Debilidades: No se presentan evidencias de la encuesta de la percepción de la mayoría de los estudiantes, profesores, directivos y administrativos.

Plan de mejoramiento: Realizar encuestas sistemáticas con un gran número de participantes acerca de la percepción que los alumnos, profesores, directivos y administrativos tienen de la licenciatura en dimensiones a nivel local, nacional e internacional.

Calificación: 8 = medianamente alta.

9. Egresados inscriptos en el posgrado

Fortalezas: El Examen Nacional de Residencias Médicas en 2013 y 2014 aprobó, respectivamente, a cerca de 30 % de los aspirantes, siendo la mayor aprobación de 73 % en

la Universidad Panamericana, y el promedio de ingreso a nivel nacional de 27 % a 30% de alumnos por escuela.

Los egresados de la licenciatura en el posgrado se han destacado por su liderazgo y competitividad, lo cual los ha hecho ocupar puestos de jefes de residentes y puestos directivos en hospitales e instituciones de salud a nivel nacional y local. Además, los egresados han participado en la organización de eventos científicos relevantes de índole internacional. Existen egresados realizando maestrías.

Debilidades: Carencia de estudios sistemáticos acerca de los egresados; por eso, no es posible conocer resultados cuantitativos y cualitativos sobre los egresados del PA en postgrados afines a la disciplina.

Plan de mejoramiento: Crear plan para seguimiento de los egresados.

Calificación: 8 = medianamente alta.

10. Participación de egresados en la mejora de la formación

Fortalezas: Los egresados de la licenciatura de la red de medicina son reconocidos por la calidad de la formación que reciben y se destacan en su ejercicio profesional; esto se hace evidente por el desempeño de los egresados en puestos directivos públicos y privados en áreas de la salud, educación pregrado y postgrado y a nivel de colegios profesionales. Cabe resaltar que unos forman parte del personal docentes de la licenciatura, y algunos cuentan con un notable desempeño en el ámbito de la salud a nivel internacional, condición que fue confirmada por el comité evaluador interno durante las visitas y entrevistas.

Debilidades: Al igual que en ítems anteriores, coincidimos con las debilidades referidas por el comité evaluador interno durante sus apreciaciones en la evaluación interna y mientras se realizaron las entrevistas. Ellos plantean, de manera general, que existe deficiencia en el seguimiento de los egresados por no contar con una herramienta informática interactiva, lo cual permitiría tener un control del destino laboral y académico de cada uno de ellos. Además, no se ofrece la posibilidad de que los egresados participen en los procesos de mejoramiento de la licenciatura a través de foros a distancia.

Plan de mejoramiento: Consideramos que las estrategias de la evaluación interna son adecuadas para superar las debilidades cuando plantean generar un programa de seguimiento de los egresados.

Calificación: 9 = alta.

Análisis de resultados

Posterior al análisis de la evaluación interna, la apertura del proceso institucional, la documentación presentada, las visitas y entrevistas realizadas, el comité evaluador externo llegó a los siguientes resultados:

Fortalezas observadas

Se muestra un gran compromiso por parte de la institución para la excelencia, lo cual incluye a la rectoría, las autoridades académicas y el personal docente, administrativo y de apoyo. También se constata el sentido de pertenencia de los estudiantes con la universidad y la licenciatura. Se registra una voluntad institucional para llevar adelante el programa, consolidarlo y procurar su internacionalización.

La visita se enmarcó en una actitud de apertura, generosidad y transparencia, gracias a lo cual se cumplió a cabalidad la labor de diagnóstico y diálogo por parte del comité evaluador externo con la comunidad universitaria. Esto es reflejo del compromiso institucional con la calidad. Se constató que la U de G cuenta con un amplio y completo marco normativo que se circunscribe a regular de manera eficaz y pertinente las diversas funciones sustantivas de la institución. Se tiene una misión y visión claramente formuladas que corresponden a la naturaleza de la institución y es de dominio público. Se observó una coherencia entre la misión y visión institucional de la licenciatura y responde a necesidades del contexto.

A nivel institucional se denota un compromiso y unas estrategias congruentes con la identidad institucional para favorecer la internacionalización desde un eje temático del Plan de Desarrollo I 2014-2030. El eje contempla la transformación curricular para formar ciudadanos globales y profesionales con capacidad para desempeñarse a nivel internacional; impulsar mediante la movilidad internacional el desarrollo de una masa crítica que contribuya a mejorar la endogamia académica; fortalecer la investigación y la generación de recursos externos de cooperación; desarrollar acuerdos de colaboración para programas compartidos y atraer talento internacional de alto nivel. Se evidenció la vinculación entre el Plan de Desarrollo Institucional de la U de G 2014-2030 y el Plan de Desarrollo del CUALTOS 2014-2030, que marcan las pautas para el desarrollo de la licenciatura con el soporte del plan de desarrollo del postgrado, entre los que se encuentran la licenciatura. La licenciatura fue

acreditada por cinco años por el Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Médica (COMAEM⁵) en fecha 18 de julio de 2012.

Se comprobó que el CUALTOS dispone de una infraestructura y medios materiales adecuados y se observó la construcción de nuevos salones de clase para satisfacer las necesidades de crecimiento matricular de los últimos semestres. El programa aplica las políticas de ingreso y permanencia establecidas a nivel institucional, y logra eficazmente la culminación del alumnado en los tiempos previstos, dejando entrever excelente eficiencia terminal. Las asesorías y tutorías que ofrece el programa se reflejan en los niveles bajos de deserción que se registran en el programa. Los egresados han obtenido buenos resultados en el Examen Nacional para Residencias Médicas, con 35 % de aprobación (se ubica en el lugar 17 de 93 universidades nacionales) y novena en el escalafón nacional. La ubicación estratégica de la sede de CUALTOS permite la integración de alumnos pertenecientes a zonas rurales y localidades circunvecinas, lo que permite a las mujeres provenientes de estos sitios el acceso a la educación superior. Esto demuestra el esfuerzo para mantener la equidad de género en el ingreso estudiantil.

En cuanto al desarrollo de la investigación, resulta destacable el esfuerzo y la producción de los docentes a tiempo completo, quienes conducen la formulación de proyectos a lo largo de los primeros semestres en conjunto con los estudiantes, lo que se evidencia con la presentación de trabajos en las jornadas de investigación que se realizan dos veces al año, llevándolas hasta su publicación en un formato digital que cuenta con el registro de ISBN. Además, son presentados los resultados de las investigaciones vinculadas a la formación por parte de los docentes y las publicaciones de profesores en revistas reconocidas a nivel nacional e internacional. La institución tiene una planta de profesores de alta calidad y comprometida con la licenciatura y el desarrollo de las funciones sustantivas. La licenciatura registra una dinámica importante de participación de sus profesores como asistentes y ponentes en eventos internacionales organizados por instituciones de prestigio, en estancias de investigación y en cursos de actualización pedagógica y disciplinar.

La licenciatura acoge el modelo académico institucional con una estructura semiflexible del plan de estudios, el cual se organiza en unidades de aprendizaje que buscan el establecimiento de competencias profesionales. En virtud de la implementación del nuevo

⁵ http://www.comaem.org.mx/?page_id=76

plan de estudios que está incorporado a partir del calendario 2014, se denota una congruencia en el diseño curricular del plan de estudios con los objetivos, la organización de las materias y sus contenidos, la transición progresiva y agrupación de éstos, por ejes disciplinares, y las actividades de autogestión asociadas en el plan de estudios. Los planes de estudio de la licenciatura contemplan unidades de aprendizaje de formación básica, preventiva, clínica y de investigación. Además, los alumnos durante su formación llevan a cabo prácticas en la comunidad en donde desarrollan habilidades. Dadas las características locales, esta actividad resulta de un extraordinario beneficio y de alto impacto tanto para los alumnos como los habitantes. La realización de prácticas profesionales de los alumnos de la carrera se lleva a cabo durante su formación en unidades de atención primaria de la salud y hospitales, contando con la coordinación de un profesor y la supervisión de médicos que laboran en dichos centros.

Durante el proceso formativo de los alumnos de esta licenciatura y siguiendo los lineamientos académicos señalados en los planes de desarrollo de la U de G, el CUALTOS y la Licenciatura en Medicina, se desarrollan habilidades para que el egresado establezca una vinculación cercana con la sociedad, también se le brinda la oportunidad de conocer las necesidades de su entorno y las políticas de globalización para que pueda incorporarse y desarrollar sus conocimientos en beneficio de la comunidad nacional e internacional.

El CUALTOS cuenta con una infraestructura de salones de clase, laboratorios, bibliotecas, auditorio, centro de alimentación, áreas deportivas y centro de atención a la salud de los estudiantes. La infraestructura física y tecnológica del centro universitario se considera, en términos generales, pertinente y cubre la mayoría de las necesidades básicas de formación de los estudiantes. Se reconoce el esfuerzo de la institución y del programa por modernizar la infraestructura y la dotación. La biblioteca cuenta con una amplia gama de base de datos y libros especializados, especialmente en medicina. En la visita se pudo constatar la buena dotación de laboratorios para la realización de las prácticas, incluyendo actividades de anatomía con cadáveres y de clínicas quirúrgicas.

Existe prestación de servicios a la comunidad de profesores y alumnos en forma continua, tanto en actividades de educación, prevención y tratamiento a través de las brigadas comunitarias con unidades móviles que realizan ferias y caravanas de la salud

interdisciplinarias. La U de G y el CUALTOS tienen convenios firmados con varias de las instituciones de salud a nivel nacional e internacional.

Con respecto al internado de pregrado, los alumnos tienen una buena organización y supervisión por parte de los empleadores, con actividades de sala, guardias y clases teóricas que deben cumplir estrictamente y guiados por los médicos adjuntos del centro hospitalario.

Cabe destacar que los empleadores tienen un concepto y una opinión muy favorables acerca de la formación, capacidad de trabajo y proactividad de los egresados del CUALTOS y la U de G. Durante la visita se pudo constatar que algunos estudiantes del programa de la licenciatura han participado en eventos académicos de carácter internacional, como veranos de investigación científica y congresos internacionales que se realizan en el país. El programa registra un incremento en la movilidad académica internacional en los últimos años, contando con apoyo financiero de la Unidad de Becas y la divulgación de las oportunidades por parte de la Coordinación General de Cooperación e Internacionalización. Es el caso de la realización de pasantías en otros países, así como apoyo para el aprendizaje de un segundo idioma.

Debilidades detectadas

La mayoría de los docentes son a tiempo parcial, laboran en los hospitales y tienen poca participación en las actividades de evaluación. Por otra parte, algunos de ellos no están capacitados en el área de la docencia. En cuanto a las tutorías, hay pocos docentes de tiempo completo para atender a los grupos, los cuales son numerosos. Algunos alumnos no le dan la debida importancia al programa de tutorías. Las publicaciones son en su mayoría de los profesores de tiempo completo. Los profesores de tiempo parcial no tienen mucha participación en esta área.

El programa solo cuenta con seis profesores miembros del sistema nacional de investigadores (SNI) del total de profesores (que son 59). El proceso de ingreso solo toma en cuenta un examen de aptitudes, el cual es sumado al promedio de bachillerato, pero no contempla otros aspectos cualitativos como habilidades, destrezas y vocación en las ciencias de la salud. Por otro lado, en el sistema actual de ingreso no se toman en cuenta situaciones especiales tales como grupos vulnerables, minorías étnicas y personas con alguna discapacidad. No hay una clara retroalimentación de las evaluaciones realizadas por los

docentes del área clínica o en el servicio social con los coordinadores de la licenciatura, con el fin de constatar el cumplimiento de las competencias. En vista de que los alumnos que cumplen el servicio social se encuentran en centros de salud distantes, no hay una supervisión frecuente.

Los docentes y los alumnos dedican más tiempo al proceso de enseñanza-aprendizaje relacionado con el tronco básico y al área clínica, que al área de investigación, y existe poca vinculación entre las materias básicas y clínicas con la investigación en salud y educación. Uno de cada tres estudiantes aprueba el Examen Nacional para Residencias Médicas, lo que es un bajo porcentaje a pesar de la buena posición.

No hay un seguimiento formal de los egresados en los postgrados o en el campo laboral.

Propuestas de mejora

Para que en el futuro el PA fortalezca su reconocimiento internacional se sugiere integrar las áreas básicas con las clínicas, así como los conocimientos de los diferentes departamentos y así alcanzar la transversalidad, verticalidad y horizontalidad de forma que se logren las competencias deseadas para el perfil de egreso. Además, que se busquen oportunidades para la integración de las diversas áreas de la salud y con otros sectores para alcanzar competencias que permitan el abordaje de la complejidad desde una perspectiva interdisciplinaria y en equipo. La existencia de un Departamento de Medicina Familiar podría facilitar el proceso de integración descrito en ítem 1. Se resalta la importancia de la adopción de un sistema de asignación y transferencia de créditos aplicable internacionalmente. Más que la realización de múltiples investigaciones, se sugiere definir unas pocas líneas de investigación que puedan tener continuidad a lo largo del tiempo.

Para fortalecer las investigaciones y para permitir docencia en grupos de menor tamaño se sugiere el incremento de la plantilla de profesores de tiempo completo. Para garantizar la equidad étnica y la atención a otros grupos vulnerables se sugiere considerar algunos cupos bajo esta modalidad. Incentivar en los alumnos de nuevo ingreso la formulación de proyectos y trabajos de investigación, que a través de la tutoría de los docentes culminen en un producto de aplicabilidad y divulgación en congresos y revistas de alto impacto. Sistematizar la participación del alumno en los centros hospitalarios, con una

adecuada supervisión donde el egresado o empleador dedicado a esta tarea reciba un reconocimiento por parte de la U de G. Sistematizar el seguimiento de los egresados a nivel nacional e internacional, los fines de valorar el cumplimiento de los objetivos y competencias de la licenciatura en medicina. Promocionar la movilización internacional de alumnos y docentes para atraer igualmente a estudiantes, profesores e investigadores de otros países del mundo.

Discusión

El modelo de evaluación para la educación superior (denominado GRANA) se sustenta en tres elementos fundamentales: primero, las bases teórico-científicas como referentes de calidad educativa de instituciones internacionales como la Unesco, la OCDE, el BM; segundo, la evaluación interna como diagnóstico académico-administrativo y financiero del programa académico en un esquema de autoevaluación; tercero, la evaluación externa de expertos considera los dos elementos fundamentales anteriores y la percepción de ellos de acuerdo con el entorno sociocultural, económico y geopolítico en el que viven los expertos y el entorno en el que está inmerso el programa evaluado.

Para medir estos elementos se construyeron 10 dimensiones o rubros desde el impacto social de la formación; los resultados de la investigación asociados a la formación; los profesores vinculados a la formación; la pertinencia del plan de estudios, las estrategias metodológicas utilizadas en el proceso de aprendizaje; el ingreso, la promoción y la eficiencia terminal en la formación, la infraestructura, los equipos, y la tecnología y la bibliografía utilizadas en la formación; el reconocimiento internacional de la formación; la extensión, la vinculación y la difusión en la formación; hasta la normatividad, la administración y las finanzas como facilitadoras en la formación de elementos.

Los rangos como criterio de calidad van de 0 a 10, donde 0 significa nula y 10 excelente. Esto permite hacer comparativas entre las percepciones de los elementos fundamentales.

Las evaluaciones de los elementos fundamentales se realizan bajo una plataforma informática denominada Sievas, que facilita la medición de percepción entre ellos permitiendo proponer mejoras en la búsqueda de la calidad del programa evaluado, como se describe en el desarrollo del presente artículo.

Los resultados finales permiten conocer en el programa evaluado las perspectivas de mejoramiento desde una realidad concreta de su contexto local y nacional hasta la vinculación de las experiencias de los evaluadores externos en su país y continente.

Conclusiones

De acuerdo con el modelo GRANA, el proceso de evaluación externa considera que el impacto social obtenido del programa académico de la licenciatura en Medicina tiene un puntaje de 8.5858 en la escala del Sievas, cuyo nivel máximo es de 10 puntos (figura 4). Por tanto, se considera de primer nivel, pues su calidad se ubica dentro de un subnivel alto. Cabe mencionar que esta evaluación se realizó con base en los 10 ítems ya mencionados.

Figura 4. Resultados de la evaluación externa del impacto social de la licenciatura en Medicina

Fuente: Elaboración extraída del Sievas

El modelo de GRANA, en síntesis, facilita los procesos de mejora continua, ya que la plataforma del Sievas está diseñada para actualizar el diagnóstico de la licenciatura en Medicina para propiciar nuevamente la evaluación externa, una vez conocido este proceso por el plan de mejoramiento permanente.

Referencias

- Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior [Ceneval] (2020). *Página Web del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior*. Recuperado de https://www.respuestaceneval.com/ceneval_egel/?gclid=CO61m7uPwc0CFZeEaQod8LYI5A#allCeneval
- Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Médica A.C. [COMAEM]. (2018). *Estatus de la acreditación nacional*. Recuperado de http://www.comaem.org.mx/?page_id=76
- CUALTOS. (2020). *Inicio | Centro Universitario de los Altos*. Recuperado de <http://www.cualtos.udg.mx/>
- Examen Nacional para Aspirantes a Residencias Médicas [ENARM]. (2017). *Coahuila: Padece el sector salud déficit de especialistas*. Recuperado de <https://www.enarm.mx/>
- Grana International Evaluation and Certification. GRANA. (2020). *Generation of Resources for Accreditation in Nations of the America*. Retrieved from <https://www.certification-grana.org/>
- SEP, (2020). *Página web de la Secretaría de Educación Pública | Gobierno | gob.mx*. Recuperado de <https://www.gob.mx/sep>
- Sepúlveda, L. (24 de septiembre de 2015). *Recibe carrera de medicina reacreditación de calidad*. Universidad de Guadalajara. Recuperado de <http://www.udg.mx/es/noticia/recibe-carrera-de-medicina-reacreditacion-de-calidad>
- Sievas (2020). *Grana: International Evaluation and Certification*. Retrieved from <http://certification-grana.org/sievas>

Rol de Contribución	Autor (es)
Conceptualización	Responsable: Donato Vallín González. Colaborador: Francisco Bernabe Ramos.
Metodología	Donato Vallín González.
Software	Responsable: Donato Vallín González. Colaboradores: Jorge Arturo Pelayo López, Alfredo Luna Soto.
Validación	Responsable: Donato Vallín González. Colaboradores: Francisco Bernabe Ramos, Benjamín Guzmán Flores.
Análisis Formal	Responsable: Donato Vallín González. Colaboradores: Francisco Bernabe Ramos, Jorge Arturo Pelayo López.
Investigación	Responsable: Donato Vallín González. Colaboradores: Alfredo Luna Soto, Francisco Bernabe Ramos, Benjamín Guzmán Flores, Jorge Arturo Pelayo López.
Recursos	Grana International Evaluation and Certification.
Curación de datos	Responsable: Donato Vallín González. Colaborador: Francisco Bernabe Ramos.
Escritura - Preparación del borrador original	Responsable: Donato Vallín González. Colaborador: Francisco Bernabe Ramos.
Escritura - Revisión y edición	Responsable: Donato Vallín González. Colaboradores: Alfredo Luna Soto, Francisco Bernabe Ramos, Benjamín Guzmán Flores, Jorge Arturo Pelayo López.
Visualización	Responsable: Donato Vallín González. Colaboradores: Alfredo Luna Soto, Francisco Bernabe Ramos, Benjamín Guzmán Flores, Jorge Arturo Pelayo López.
Supervisión	Responsable: Donato Vallín González. Colaborador: Francisco Bernabe Ramos.
Administración de Proyectos	Donato Vallín González.
Adquisición de fondos	Donato Vallín González.